

**ХУДОЖНІЙ ДОКУМЕНТ ПАМ'ЯТІ:
ІНТЕРМЕДІАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ
КНИГИ ЛЕОНІДА ЛОГВИНЕНКА «ТІНЬ ВІЙНИ»**

Левченко Н. М. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7535-6330>

ABSTRACT. The leading theme of Leonid Logvinenko's book «The Shadow of War» is the theme of the modern Russian-Ukrainian war, a man of war and a man at war. Despite the depiction of the realities of the life of the Ukrainian people in historical concreteness, connected with the self-determination of the individual in a critical situation, the main theme is permeated with philosophical themes of the deep spiritual and physical foundations of human memory about life and death, good and evil, love and hate, faith and despair, will and servitude, freedom and dependence, historical choice and civic duty.

The photographs of the war, which accompany and more deeply reveal the verbal text, claim to belong to the visual documents of the ontology of the modern history of Ukraine, the modern historical existence of the Ukrainian people, and to be one of the arguments for determining the place of Ukraine and the Ukrainian people in world historical processes, not only in social, but also in their religious models, deeply and truly understood only by future generations, for whom Leonid Logvinenko's works can become a meaningful reconstruction of historical events related to the undeclared Russian-Ukrainian war.

KEYWORDS: intermedia map of the world, artistic document of memory, semantic reconstruction of historical events, visual images, verbal content in lyrics, emotional dominant, tragedy of war, intertextual strategy of the author, tragic beauty of death, interpretive pole of the portrait of war, lyrical hero.

Провідною темою книги Леоніда Логвиненка «Тінь війни» є тема сучасної російсько-української війни, людини війни і людини на війні. Попри зображення реалій життя українського народу в історичній конкретності, пов'язану з самовизначенням особистості в критичній ситуації, головну тему наскрізно пронизують філософські теми глибинних духовних і тілесних основ людської пам'яті про життя і смерть, добро і зло, любов і ненависть, віру й зневіру, волю й неволю, свободу й залежність, історичний вибір і громадянський обов'язок.

У книзі Леоніда Логвиненка «Тінь війни» індивідуальна авторська пам'ять і колективна пам'ять учасників бойових дій фіксується за допомогою кореляції мистецьких явищ, що не зводяться до наявності в художньому творі елементів, транспортованих з інших видів мистецтва, а реалізується в тісній взаємодії різних самодостатніх текстів, виражених такими видами мистецтва, як фотомистецтво, особливо документальна фотографія, музика і література, зокрема жанр есе і лірична поезія. Ці всі окремі тексти, з одного боку, зберігають власну незалежність, а з іншого – трансформуються в особливий тип єдності текстових взаємозв'язків, заснований на синергії художніх кодів різних видів мистецтва, внаслідок чого утворюється новий монолітний текст, зітканий з авторської лірики, світу тіней та силуетів у фотографії, які є не лише своєрідним художньо-документальним портретом війни, де в кривавому двобої зіткнулися добро і зло, свобода і смерть, а й відображенням внутрішньої сутності автора, яка проявляється в монолітному зрощенні антитез і контрастів – позитивних моментів буття й руїн будівель та душ, спричинених війною.

Поєднавши за таким принципом тексти й форми різних видів мистецтва, автор сказав нове слово в літературі, відкоригував типологію міжмистецьких зв'язків. Він не переносить мотиви із однієї художньої форми в іншу, а єдиним мотивом пронизує художні форми всіх задіяних видів мистецтва і таким чином створює нову модель художнього тексту з тяжінням до зорової документалістики і емоційно впливової публіцистики за принципом мультимедійного синтезу мистецтв з одночасним використанням сплаву, де компоненти медіа не можуть

розділятися, і комбінації, де компоненти і структурно, і семантично мають залишатися відносно самостійними.

Леонід Логвиненко уникає однолінійності не лише в питаннях структури його мистецьких витворів, але й у площині багатопланового змісту картин пам'яті, які відчитуються повною мірою лише в синергійній єдності усіх задіяних мистецьких компонентів твору і не обмежуються вербальним вектором відображення дійсності.

Світлини війни, що супроводжують і більш глибоко розкривають вербальний текст, претендують на приналежність до візуальних документів онтології новітньої історії України, сучасного історичного буття українського народу і на один із аргументів визначення місця України й українського народу в світових історичних процесах не лише в соціумних, а й у їхніх релігійних моделях, глибоко й правдиво осмислених лише майбутніми поколіннями, для яких твори Леоніда Логвиненка можуть стати смисловою реконструкцією історичних подій, пов'язаних із неоголошеною російсько-українською війною.

Кожна світлина Леоніда Логвиненка має емоційний стрижень двох спрямувань: схоплена фотохудожником мить найвищого напруження емоції людини на світлині, водночас візуальний образ світлини викликає у реципієнта глибокі емоції.

Автор відтворює, головним чином, сенс подій, пов'язаних із шовіністичною політикою Росії щодо України і українців, що відбувалися в минулому, відповідно до яких він вибудовує логічну залежність, послідовність, зв'язок фактів, наслідком яких стала сучасна російсько-українська війна 2014–2023 років, яка точиться вже майже вісімсот років.

Збільшення інтенсивності, масштабності бойових дій, що тягнуть за собою швидку зміну подій, які вимагають миттєвої реакції митця, не сприяють створенню розлогих прозових творів з авторським аналізом воєнної ситуації і роздумами над причинами й перспективами сучасної російсько-української війни. Змінилися завдання, які мав виконувати митець у своїх творах. Уже нікого не треба було переконувати, що «руській мір» в Україні – це велике зло, що несе

загрозу не лише нашій державі, а й усьому цивілізованому світу. Російські ракети, що летять на голову кожному українцю з метою забрати чиєсь життя, незалежно від етнічного походження, політичних переконань, культурних вподобань, мови спілкування, переконують прихильників росії в Україні, якщо такі досі залишилися, краще за митців.

Леонід Логвиненко поставив перед собою завдання передати в ліриці повною мірою, але в стислій формі, емоцію часу. Та ще й так, аби в майбутньому нащадки відчували те, що українці відчували серед жахів нинішньої російсько-української війни. Емоційна домінанта сприйняття трагізму війни досягається шляхом враження, почуття, афекту, що викликаються як вербальним змістом у ліриці, в якій в метафорах, структурованих кількома словами, поет втискає цілий всесвіт душі, так і в естетиці конкретного твору фотомистецтва.

Сенсовим ключем до змісту книги є вступні короткі авторські нотатки під лаконічною, але промовистою назвою «Вторгнення», що мають форму оповіді від першої особи у вигляді погодинних записів подій і вражень першого дня повномасштабного наступу росії на Україну, які завершуються висновком-роздумом: *«Як буде, так і буде», – сказав я їй, напевне, до кінця не усвідомлюючи значення цих слів. Тепер, коли відкрилися трагедії буч, ізюмів, мариуполів, бере жах, що б з нами, тими, хто любить Україну, зробили, якби ворог увійшов у мільйонне місто. Вони ж йшли, аби знищити нашу мову, віру, нас самих...»* (Lohvynenko, 2023, p. 5).

Для Леоніда Логвиненка є важливими реальні деталі того, що він бачив (реальні деталі вміщені в коротких історіях під знімком і в самих світлинах). Водночас важливим є й те, що він відчував. Першого червня 2022 року з'явився вірш «У Харкові акації цвітуть», який прорвав завісу творчого мовчання поета.

«У Харкові закінчилась весна. / На згарищах вже проростає літо, / і, причаївшись в білосніжнім цвіті, / в серця і душі цілиться війна» (Lohvynenko, 2023, p. 33), – окреслює автор поняття смерті як дуалістичне явище, розрізняючи фізичну смерть, де війна цілить у серце, й смерть духовну, де під прицілом війни є душа людини. Дихотомічні форми смерті по-різному пов'язувалися із життям:

фізична смерть вважалася лише засобом до зміни форми життя, а духовна – остаточною точкою життя.

Пройшовши межові випробовування разом з українськими воїнами на фронті, подивившись не раз і не два власній смерті у вічі, навіки попросившись не з одним побратимом і не з двома друзями, яким *«судилася долею чорно-кривава весна»* (Lohvynenko, 2018, р. 140), автор доходить висновку в подібній іншій своїй книзі *«Танго білих лисиць»*: *«А вона війна така ж, як і сотні років тому, – національно-визвольна. Бо Московія однаково облудна, підступна, жорстока, – була, є і буде. Від часів Андрія Боголюбського, Івана Грозного й донині, й опісля. Батуринська різанина, винищення героїв Української національної революції, холодноярців, героїв УПА, три голодомори, – це форми тієї вічної війни з жорстоким північним сусідом»* (Lohvynenko, 2018, р. 206). Історичний компонент тисячолітніх взаємовідносин України і росії став логічним передбаченням і осердям причин нинішньої російсько-української війни. Національне й фізичне знищення українців росіянами, зазіхання на українські землі, на українську давню історію, на українську церкву, культуру, освіту, мову слугувало для неї експозиційним тлом. Проте національно-визвольна війна України проти агресії росії має набагато більші масштаби, ніж війна на виживання за принципом: *«Або ми, або вони...»* (Lohvynenko, 2018, р. 206). Це війна за лідерство свободи і цивілізованості в глобальному світі. Українцям випала місія воювати на боці добра з усесвітнім злом в образі росії: *«І ми такі ж, поставлені Господом Богом тут, на межі Азії і Європи, аби стояти проти ненаситної орди. Ми, пройняті духом свободи. [...] Більшість із нас готова померти за свободу. Більшість з нас зрозуміла на цій війні, що наша національна ідея – руїни Москви, у якої національна ідея – затягти нас у багно рабства, а коли не вдасться, то знищити нас усіх до ноги»* (Lohvynenko, 2018, р. 206).

Митецька уява Леоніда Логвиненка теж зазирає на той бік видимого, туди, де природа уже не потребує перевтілень, тому що на перекір війні сама стає образом вічності завдяки її здатності до сезонного відродження. Здається, думки

про вічне ніяк на вміщуються в пейзажній формі зруйнованого міста чи в образі пелюсток білої акації *«із запахом війни»* (Lohvynenko, 2023, р. 33), яка несе смерть всьому в живому й неживому світах, але світлина, що обрамлює вірш справа, протиставляє на фоні закиданого камінням від зруйнованого будинку автомобіля і машини швидкої допомоги обліпленого білою пожежною піною образ рятівника, який протистоїть війні й смерті, який стоїть на чатах життя у Харкові, де *«немає тишини, / її щодня вбивають злі сирени»* (Lohvynenko, 2023, р. 33).

На рівні поєднання метафори світлин, до яких привчений сучасний українець, з метафорою поетичного рядка уможливорюється декодування закладених у новому інтермедіальному витворі мистецтва сенсів. Це новаторський крок автора в мистецтві. Поза сумнівом, на такому рівні, в такому форматі в українській літературі цього ще не робив ніхто.

Наприклад, вірш *«Поклик срібного вовка»* присвячено силам спецоперацій, у яких образ срібного вовка є ембемою: *«Срібний вовк збирає срібну зграю, – / вовчий крик шматує далечинь»* (Lohvynenko, 2023, р. 122). У його вербальному тексті розкривається головна символіка її назви: *«...Ніч, що перед засвітком вбивають, / залиша свою криваву тінь»* (Lohvynenko, 2023, р. 122). Все дуже просто. *«Тінь війни»* є тінню смерті. Семантика тіні смерті поглиблюється візуальними образами на світлинах воїна Яші, який загинув на горі Крем'янець в Ізюмі, і його батька, що ридає над руїнами, що стали місцем загибелі його сина... У такий спосіб до тіні смерті додається ще й візуальний образ болю від непоправної втрати.

За допомогою зрощення фотографії й поезії зображений автором простір на війні стискається до місця відображеної на фотографії похоронної процесії, де ротний проводжає свого підлеглого, а час – до життя людини від народження до смерті, що в поезії відображено як лише одна мить: *«Як це вам: міряти кроками відстань / від першого крику до смерті, / вихоплювать світло в густій, / непроникній біді... / Лебеді. Осінні лебеді / в Леб'язжому на воді»* (Lohvynenko, 2023, р. 122).

У віршах і світлинах було закарбовано пам'ять – все, що відчував не лише поет, а й багато хто з тих, хто перебував в Харкові в часи перших російських бомбардувань, перших тотальних руйнувань будівель і масових убивств українців лише за те, що вони українці.

«У ріках кривавих проснулася прадавня біда, / щоби порушити Божі і людські закони. / Гей, просинайтесь, бо хижа московська орда / вже обступила північні і східні кордони» (Lohvynenko, 2023, р. 122). Це авторське поетичне попередження, сформоване на межі алюзії та ремінісценції, стало криком серед пустелі й передбаченням наближення перебування в епіцентрі бойових дій, бомбардувань рідного міста, *«бо хижа московська орда»* (Lohvynenko, 2023, р. 95), ненависть якої корінням вросла в трагічну історію України, що віками потерпала від росії, й нині дала гіркі загарбницькі плоди: *«В ріках кривавих зродилася давня біда, / аби порушити Божі і людські закони»* (Lohvynenko, 2023, р. 95), яке прозвучало напередодні повномасштабного вторгнення. *«Відблиск пожарищ, аж зір засипає зола. / Наша епоха одягнена знову у берці. / Бачить рабами нас люта імперія зла, / ми ж народились встромити ножа в її серце»* (Lohvynenko, 2023, р. 95). Мотив карі за неспровоковану агресію росії, за випалені нею землі України надає поезії трагічного оптимізму.

Отже, міжтекстова стратегія автора, де текстами пам'яті є не лише лірика поета, а й його твори фотомистецтва, в нерозривній єдності яких народжуються нові тексти й нові сенси, вибудовується на посиленій увазі до внутрішнього світу людини у воєнній кризовій ситуації, де тісно переплітаються чуттєва сфера особистості з невичерпною силою життя і трагічною красою смерті.

REFERENCES

Lohvynenko, L. (2018). *Tanho bilykh lisyts*. Kharkiv : RA "RIS". (in Ukrainian).

Lohvynenko, L. (2023). *Tin viiny*. Kharkiv : Maidan. (in Ukrainian).